

Nueva relacion,

DEL

TORRERO ANDALUZ.

Esta es la casa chorré,
y esta que ves la ventana
ande sale esa mugé;
Jesú! que jiso un Dibé
con su mano soberana.
=Tu vas aprevelicar
con esa mosa Frasquiyo,

=Cuando la guipes chavá,
vas á laigá los cormiyo
de ver cosa tan juncá.
Mia tu cuando yo la vi
Jesucristo, no se iga,
toita la boca abrí
ay Joseliyo y senti

un frio por la barriga....
y despues que se guió
como estaria yo José
que el verla me pareció;
y era la sombra que el sol
me jacia en la paré.
—¿De donde es?—Garitana,
de barrio é Santa Maria,
mas reonda que una mansana,
sabiendo mas que Triana:
con la sal é Andalusía.
—Es branca?—Como un papé.
—Y querenciosa una grama,
y con un pelo! José,
mas caracole hay ené
que pué abé en una retama.
Tiene los ojos de so,
los cachete de amapola
¿y er pecho? hasta hay yego
¿y su caraiter? de cola.
Y si la oyes un rato
te queas por un Dibé
como tres en un sapato;
mas pegao á la paré
que un cartelon de treatro.
—En la corria habrá estao.
—No que no iria, cabales,
con su pañolon bordao
y su trage colorao,
con mas de mil faralaes,
—Oye que te dijo er lebrijano
cuando al toro capeé?
—No mire oste á esa mugé,
ó le tiendo á osté la mano.
—Y tu que le ijites?—Ná.
Lo pincharé de soslayo
miré pa Soleá,

y me gorví como un rayo,
al berrendo á capeá.
—Y no lo has visto ar sali?
—Al subirme en la calesa,
y er tambien me guipó á mi,
me meneó la cabeza.
Y en jablándole á Soleá
y ar verme vení paqui
mos vamos con la cuadriya
que en la tienda é Curro está
reunia pa selebrá
la funcion con mansaniya.
Frasquiyo—Dios te guarde, Soleá
—Que tar?—Tan bien mugé,
—Oye te jiso algo el roro,
Jesú! cuanto me asusté!
—Que me habia á mi é jasé,
estando tú cuerpo é oro.
Junto á tí mi corazon,
me paesen los toros asuca;
y mato de un gofeton,
desde er beserro mamon,
jasta er toro de Sanluca,
Poique en viendo tu presona
los toros me paesen mona,
y er gentío un jormiguéro.
que de una patá, gachonal
juy! le junto en su agujero.
—Oye que te ijo Perico?
=A mí? ná.
=Po er moso se á lusio
caramba! pase querío.
pa poné una banderiya,
toita la plaza la triya
y á la fin sale juío.
=Po to ése moso tu paré
te quié dá.

—Yo igo que none.
me lo ha dicho mi compare...
—Vaya á enamorá á su mare,
que lo que á mi, pitonel
—Ay Soleá, Soleá,
er tiene mucho poé con tu pare.
—¿Y mi qué,
lo quié mi pare casá,
po que se case co né.
Por que mientras tu me quieras,
Frasquiyo, soy tuya yó
y con naide parto peras,
y vamos á dar carreras;
cuanto me jurgen. Saló!
—Oye, quienes ese moso?
—Es un inglés que conose,
aun mataó é toro.
—Moso gueno, ende basté?
—Piqui miqui otro idioma.
hombe se está osté ibirtiendo
conmigo que estoy ardiendo
y no tengo gana é broma.
Y osté mosito cosio,
pueo saber porque está aquí.
—Yo estoy aquí... por que sí.
Y osté mosito bari?
—Yo vine... porque evenio.
Una vé yo te quisi
y otra vé te estoy quisiendo
el amor que te tuvi
siempre te lo estoy tuviendo.
Dime tu por un Dibé,
la berdá purita y neta
é tu tierra, vamo á vé;
y no me jurgues inglés,
que me rompes la chaqueta.
Mira, ante de yo ser torero,

esio yo marinero,
y estube en Inglaterra,
y lo se toito y quiero,
desirte lo que es tu tierra.
Dí que es mas barbaría,
lo que jasen los inglese
cuando echan á peleá
dó sobre los parnese.
Señor si tiene que vé,
lo mismo que asemo aquí,
oye con un poyo inglés;
asen eyo por ayá con hombre.
Le dan casne y aguardiente,
en fin le hacen engordá,
y asi que está listo ya,
pué, se reune la gente,
y lo echan á peleá...
Ayí gritan, arbeyana!
aquí, pepitas tostál
es la cosa mas gitana,
que jiso la soberana
mano de la eterniá...
Ya está er torito en la plasa.
Dios mio que batacaso,
que corná, que paletaso,
y entre cien mil picardia
salen los banderiyero,
biene er toro, juy! salero;
que lo cogió, pero como,
le puso á topa carnero,
dos pares ensima er lomo...
Toro aquí paso sobrao
guerve er toro y se tapa;
y quea er vicho á tortolao.
Guerbe á soná la trompeta
la monteriya, aya vá,
toro, á la cuarta pasá

64
bien se lia la muleta.
y entra en lo rubio la espá...

Po señó escucha inglés,
lo que te voy á contá:
En París de Francia una vé,
fueron á jasé, camará
una corria, ja.. ja..
persaron que era jase,
un tariyo é pomá.

Fueron seis toros endinos
de aquellos salamanquinos;
por que alli no los había
bravo, y se armó la corria...
Salieron toitos vestios,
de fraque mu presumios,
no los toros, los franceses;
con sus guantes mu pulio;
¡miste guantes pa las reses,
cuando estaban en la plasa
el que jiso cabesera
los puso á toos en jilera;
no reirse que no es guasa...

Aun le ijo tu será musiu piqué,
tu musiu banderiyé
y tu musiu maté.
Po señó sonó á la fin,
no creas tu que fué clarín
er que tocaron al toro,
pa que fuea con mas ecoro,
tocaron un vigulin.
Po señó salió el primero retinto
camará y que laberinto

cuando er toro vió al francés
le envistió y fué á los quinto
el señó monsiu piqué,
fué ar segundo y lo borcó,
fué ar tersero y lo majó...

Allí metió los pitones,
á este le abre los carzones,
y aquel las tripas le pasa,
y entre siquiri y nones,
se quearon en la plasa
mas de quinientos fardones.
Toita le gente se fué
dejando sobre er reondé,
á musiu piqué roncando,
con musiu banderillé
y musiu maté llorando.

—Dolores que me ise usté á mí?
so real tonta
chavo jido, piensa osté
que yo soy sorda?
si me quie osté dá cangelo
no le va osté á quear pelo
en esa cabeza gorda.

—Y que queremos acá,
no tiene osté colegío,
que er santo de osté y er mio
se estan dando jofetá,

—No me jurgue osté ar pelo,
que le jago á osté así,
me lo voy á este á chupá
lo mesmo que un caramelo.

FIN.

REIMPRESO EN CARMONA:—1856.

Imprenta de D. José M. Moreno. Calle Juan de la Cabra, núm. 5.